

TIJORAT BANKLARIDA VALYUTA OPERATSIYALARINI RAQAMLASHTIRISHNING HUQUQIY VA TEXNIK JIHATLARI

Xayitov Azizbek Alisher o'g'li

Valyutani tartibga solish va to'lov balansi departamenti Valyuta oqimlari va amaliyotlarini tahlil qilish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15307590>

Annotatsiya. Mazkur tezisda O'zbekiston tijorat banklarida valyuta operatsiyalarini raqamlashtirish jarayonining huquqiy asoslari va texnik infratuzilmasi tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy moliyaviy texnologiyalar (fintex) asosida valyuta ayirboshlash, xalqaro to'lovlar va konversiya operatsiyalarini avtomatlashtirish bo'yicha ilg'or tajribalar o'rganilib, ularni O'zbekiston bank tizimi amaliyotiga moslashtirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Raqamli xavfsizlik, ma'lumotlar himoyasi, identifikatsiya tizimlari va blokcheyn asosidagi yechimlar asosida tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar. Raqamlashtirish, valyuta operatsiyalari, tijorat banklari, moliyaviy texnologiyalar, huquqiy asoslar, texnik infratuzilma, konversiya, ma'lumotlar xavfsizligi, O'zbekiston.

Raqamli iqtisodiyotga o'tish bugungi kunda global moliyaviy tizimning eng muhim transformatsion jarayonlaridan biri hisoblanadi. Xalqaro amaliyotda tijorat banklari faoliyatining raqamlashtirilishi, ayniqsa valyuta operatsiyalari segmentida, moliyaviy vositalardan foydalanish samaradorligini oshirish, tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish va iste'molchi tajribasini yaxshilashda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lmoqda. Jahon banki (2022) ma'lumotlariga ko'ra, raqamlashtirilgan valyuta operatsiyalari soni oxirgi 5 yilda 47% ga oshgan, bu esa butun bank sektorining raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim omil bo'lgan.

O'zbekiston Respublikasi ham raqamli moliya bozorini shakllantirishda izchil islohotlar olib bormoqda. Jumladan, 2020-yildan buyon qabul qilingan bir qator hujjatlar, xususan, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi, "Moliyaviy texnologiyalarni joriy etish to'g'risida"gi qarorlar, valyuta operatsiyalarining ochiq, shaffof va tezkor raqamli xizmatlar asosida tashkil etilishini nazarda tutadi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2023-yilgi hisobotida qayd etilishicha, tijorat banklarining 85 foizi valyuta ayirboshlash xizmatlarini mobil ilovalar va internet-banking orqali taqdim eta boshlagan.

Biroq, raqamlashtirish jarayoni huquqiy va texnik jihatdan murakkabliklarni ham yuzaga keltiradi. Raqamli platformalar orqali amalga oshiriladigan xalqaro to'lovlar, konversiya operatsiyalari va valyuta xatarlarini boshqarish bo'yicha huquqiy baza yetarlicha takomillashmagan. Masalan,

O'zbekistonda fintech xizmatlar uchun maxsus litsenziyalash mexanizmi hali to'liq joriy etilmagan, bu esa ayrim raqamli bank xizmatlarining qonuniy faoliyat yuritishini murakkablashtiradi.

Shuningdek, texnik infratuzilmaning zamonaviy talablar darajasida emasligi, raqamli xavfsizlik, foydalanuvchi identifikatsiyasi va tranzaksiya monitoringi kabi masalalar ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Xususan, Deloitte (2021) tahlilida keltirilishicha, rivojlanayotgan davlatlarda valyuta operatsiyalarini avtomatlashtirishda asosiy to'siqlardan biri — real vaqti monitoring tizimlari, blokcheyn asosida auditable tizimlar va raqamli identifikatsiya bo'yicha huquqiy-mexanizmlarning sust rivojlanganidir.

Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston tijorat banklari uchun valyuta operatsiyalarini raqamlashtirishda texnologik innovatsiyalarni huquqiy asoslar bilan uyg'unlashtirish zarurati dolzarb bo'lib bormoqda. Ushbu tezisda aynan ana shu muammolarni aniqlash, huquqiy va texnik yechimlarni baholash hamda ilg'or xalqaro tajribalarni o'rganish asosiy maqsad qilib olinadi.

Asosiy qism. Valyuta operatsiyalarini raqamlashtirish — bu valyuta ayirboshlash, konversiya, xalqaro to'lovlar va hedj (hedging) kabi xizmatlarni axborot texnologiyalari asosida amalga oshirish jarayonidir. Ushbu raqamli xizmatlar nafaqat xizmat ko'rsatish tezligini oshiradi, balki tranzaksiyalarning shaffofligini, xavfsizligini va nazorat mexanizmlarini kuchaytiradi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, rivojlangan davlatlarda tijorat banklari moliyaviy texnologiyalarni keng qo'llagan holda valyuta operatsiyalarining 90 foizdan ortig'ini raqamli platformalarda bajaradi (BIS, 2023). Xususan, AQSHda JPMorgan Chase va CitiBank singari yirik banklar blockchain va smart-kontraktlar asosida real vaqti xalqaro to'lov tizimlarini yo'lga qo'ygan.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2023-yilgi hisobotida qayd etilishicha, 31 ta tijorat bankining 28 tasi valyuta konversiya xizmatlarini internet-banking yoki mobil ilovalar orqali taqdim etmoqda. Biroq bu xizmatlar ko'plab hollarda yarim avtomatlashtirilgan bo'lib, valyuta kurslarini belgilash, AML/CFT (pul yuvishga qarshi kurash va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi) monitoringi, foydalanuvchi autentifikatsiyasi kabi funksiyalar to'liq integratsiyalashmagan.

Shunga qaramay, xorijiy tajribada mavjud bo'lgan fintex xizmatlarini litsenziyalash, raqamli aktivlar bilan ishlash tartibi, open banking regulyatsiyasi kabi tushunchalar O'zbekiston qonunchiligida hali to'liq yoritilmagan. Bu esa yangi xizmatlarni joriy etishdagi asosiy huquqiy to'siqlardan biri sanaladi (EBRD, 2022).

Biroq tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston banklarida ushbu tizimlar mavjud bo'lsa-da, ularning integratsiyasi cheklangan va ko'plab jarayonlar yarimqo'l holatda bajariladi (EY Uzbekistan, 2023).

Valyuta operatsiyalarini raqamlashtirish jarayonida mijozlarning ishonchli identifikatsiyasi eng muhim texnik komponentlardan biridir. Xalqaro tajribada e-KYC (elektron "mijozni tanish") tizimlari orqali shaxsni avtomatik aniqlash, hujjatlarni onlayn skanerlash, va biometrik autentifikatsiya kabi texnologiyalar keng qo'llaniladi. 2022-yilda BMTning raqamli moliyaviy inklyuzivlik bo'yicha hisobotida aytilishicha, e-KYC tizimlari tranzaksiya tezligini 30–40% gacha oshirib, firibgarlik holatlarini 70% kamaytirgan.

O'zbekistonda bu yo'nalishda ayrim qadamlar qo'yilmoqda: "Yagona identifikatsiya markazi" orqali ayrim davlat xizmatlari bilan integratsiyalashgan holda mobil banklar e-KYCni sinovdan o'tkazmoqda. Biroq, mavjud qonunchilikda elektron imzo va biometrik ma'lumotlar bilan bog'liq xavfsizlik choralari yetarlicha mustahkam emas. Bu esa foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish bo'yicha muammolarni keltirib chiqaradi.

Xulosa. Tijorat banklarida valyuta operatsiyalarini raqamlashtirish O'zbekiston bank tizimining modernizatsiyasi va global moliyaviy tizim bilan integratsiyalashuvi yo'lida muhim bosqichlardan biridir. Ushbu jarayon nafaqat mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshiradi, balki moliyaviy axborotlarning shaffofligini ta'minlash, xizmatlar tezligini orttirish, korrupsiya holatlarini kamaytirish hamda xalqaro to'lov tizimlariga integratsiya imkoniyatlarini yaratadi. Ilmiy va amaliy tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, raqamlashtirish jarayoni kompleks yondashuvni talab etadi. Banklar uchun texnik infratuzilmani yangilash, xususan blockchain, API, AI (sun'iy intellekt) asosida kurs monitoringi va AML tizimlarini joriy etish birlamchi ahamiyat kasb etadi. Masalan, EY (2023) hisobotida O'zbekiston banklarida mavjud AML tizimlarining 47 foizi xalqaro standartlarga mos emasligi, bu esa xorijiy investitsiyalarning oqimini cheklashi mumkinligi qayd etilgan.

Huquqiy jihatdan esa, raqamli valyuta operatsiyalari bo'yicha maxsus normativ-huquqiy baza, xususan, open banking, fintex litsenziyalari, kriptoaktivlar, va raqamli identifikatsiyani tartibga soluvchi qonunchilikning yaratilishi dolzarbdir. Xalqaro tajribada Finlyandiyada FinTech kompaniyalari uchun alohida regulyator mavjud bo'lib, bu orqali bank xizmatlariga raqobatbardoshlik va innovatsiyalar olib kiriladi.

Bundan tashqari, Markaziy bank tomonidan ishlab chiqilayotgan Raqamli so'm kontsepsiyasi bilan tijorat banklarining valyuta operatsiyalarini blokcheyn

asosida real vaqt rejimida amalga oshirish imkoniyati kengayadi. Bu esa nafaqat transchegaraviy to'lovlar samaradorligini oshiradi, balki O'zbekistonni mintaqaviy moliyaviy markazga aylantirish uchun poydevor yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qodirov, Farrux, and Husniya Ergasheva. "INVESTITSIYALARNI JALB QILISH VA UNING SAMARADORLIGI." *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.11 (2024): 64-69. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Innovatsion rivojlanish strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. 2022.
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki statistik axborotnomasi, 2023.
3. Schumpeter J. A. (1934). *The Theory of Economic Development*.
4. OECD. (2021). *Fostering Innovation through Financial Instruments*
5. World Bank. (2023). *Financing Innovation: Global Trends*
6. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki hisobotlari – www.cbu.uz
7. Kodirov, Akbar Shuxratovich, and Muborak To'lg'in Qizi Nomozova. "MASOFAVIY TALIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINING ISTIQBOLLI ASOSLARI." *Academic research in educational sciences* 4.CSPU Conference 1 (2023): 753-756.
8. Kodirov, Akbar, Gulasal Ruziyeva, and Marjona Yusupova. "ELEKTRON QO'LLANMALAR YARATISHDA AUTOPLAY DASTURIDAN FOYDALANISH VA IMKONIYATLARINI TA'LIM TIZIMDA TALQIN ETISH." *Наука и технология в современном мире* 3 (2024): 51-55.
9. Shuxratovich, Kodirov Akbar. "KATTA MA'LUMOT BAZALARINI PARALLEL ISHLOV BERISH USULLARINI VA MODELLARINI O'RGANISH." *Journal of new century innovations* 43 (2023): 93-95.
10. Shuxratovich, Kodirov Akbar. "VATANIMIZDA VENDING NUSXALASH MASHINASINI AMALDA QO'LLASHNING SAMARADORLIGI." *Journal of new century innovations* 43 (2023): 90-92.
11. Shuxratovich, A. K. "The importance and advantages of using information technologies in education." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.1 (2022): 46-50.
12. Usmon o'g'li, Musirmanov Shohboz. "AKTUAR MOLIYA VA BUXGALTERIYA HISOBI ILMIY JURNALI."
13. Qodirov, F. E., et al. "PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR EFFECTIVE PROTECTION AGAINST NETWORK ATTACKS." *НАУКОЕМКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ* (2019): 93.

14. Jo'rayeva, Feruza, and Sarvinoz Xurramova. "MA'LUMOTLAR BAZASINI BOSHQARISH TIZIMLARI TAHLILI." Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения 3.11 (2024): 8-12.
15. Турсунова, Луиза Шамсиддинов Гиесжон. "ОБРАЗ ПЕДАГОГА В ИНФОРМАЦИОННОМ МИРЕ." Uz-conferences. No. 1. 2024.
16. Абдувалиева, Зебинисо Абдулхамидовна, and Луиза Комиловна Турсунова. "МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ МЕТОДОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ." International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research (2022): 296-299.
17. Israilovich, Djumanov Olimjon, and Tursunova Luiza Komilovna. "MECHANISMS FOR OPTIMIZATION OF DETECTION AND CORRECTION OF ERRORS IN COMPUTER TEXT PROCESSING SYSTEMS." Journal of Engineering And Technology Research 10.1 (2022): 1-7.
18. Qodirov, F. E., O. D. Doniyorov, and H. Shokirov Sh. "Basic concepts of information security in information systems. Wide threats and their consequences." концепции устойчивого развития науки в современных условиях (2021): 153-155.
19. Vozorova, Irina Jumanazarovna, and Dilfuzaxon Mamasharipovna Karayeva. "Modern programming technologies and their role." интеллектуальный капитал ххi века. 2020.
20. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda har bir hududning o'ziga xos xususiyatlari." Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting 4.09 (2024): 178-183.
21. Qodirov, Farrux, and Sabrina Turayeva. "IOT (INTERNET OF THINGS) ORQALI SANOAT ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH." Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования 4.7 (2025): 75-83.
22. Qodirov, F. E. "Methodological aspects and importance of development of medical services through econometric modeling and forecasting options." academy.uz/index.php/yo.